

ITALY

ITALY

INGLIZ TILINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARIDAN
FOYDALANISH**Sotvoldiyeva Muattarxon Ikromjon qizi**

FDU o'qituvchisi

Turdiyev Eldorbek

FDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275681>

Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnikalardan foydalanish ushbu maqolada ko'rib chiqilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi nutq va so'z boyligini yaxshilashdan tashqari, ularga foydali ingliz tili ko'nikmalarini egallashga yordam berishdir.

Abstract:

Kalit so'zlar: ingliz tili, zamonaviy metodlar, nutq, chet tillari, axborot, texnologiyalar, ta'lim tizimi, o'quv jarayoni, o'qitish usullari, globallashtirish.

Kundalik hayotda odamlar tobora ko'proq ingliz tilida gapirishni tanlaydilar. Ingliz tilidagi filmlar, musiqa va ommaviy madaniyatning global ta'siri uning keng qo'llanilishiga yordam berdi. Odamlar ko'pincha ushbu madaniy mahsulotlar bilan shug'ullanishni va tushunishni xohlashadi. Ingliz tili internetda va turli xil ijtimoiy media platformalarida dominant tildir. Odamlar ingliz tilida onlayn muloqot qilishadi, baham ko'rishadi va muloqot qilishadi, bu uning tarqalishiga ta'sir qiladi. Ingliz tili global tarmoq va ulanishlarni osonlashtiradi. Odamlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan mutaxassislar, hamkasblar va do'stlar bilan muloqot qilishadi va ingliz tili ko'pincha umumiy til bo'lib xizmat qiladi. Ingliz tili ko'pincha oliy o'quv yurtlarida o'qitish vositasi bo'lib, ko'plab talabalarga akademik izlanishlarida muvaffaqiyat qozonish uchun ingliz tilini o'rganish va ulardan foydalanishni talab qiladi. Ingliz tilini bilish foydalidir, masalan, ingliz tilida juda ko'p ma'lumot va manbalar mavjud. Bunga kitoblar, ilmiy tadqiqotlar, onlayn kontent va ommaviy axborot vositalari kiradi. Ingliz tilida so'zlashadigan odamlar ushbu qimmatli manbalarga osonroq kirishadi. Turizm sohasida ingliz tili keng tarqalgan. Ingliz tilini bilish sayohatni osonlashtirishi va turli mamlakatlardagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarni osonlashtirishi mumkin. Ingliz tili bugungi zamonaviy hayotda muhim ahamiyatga ega, shuning uchun ingliz tilini o'qitishda yangi usullardan foydalanish kerak. Bunda o'qituvchilar interaktiv usullar va o'quv dasturlarini o'rganadilar va talabalarga yangi texnologiyalar va veb-saytlar orqali o'rganishda yordam berishadi. Individual yondashuv: har bir talaba o'rganish va rivojlanish talablari va ehtiyojlariga qarab individual yondashuvni olishi kerak.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

O'qituvchi talabalarni tegishli yondashuv usullari bilan boshqarishi kerak. Ma'naviy qo'llabquvvatlash: o'qituvchilar o'quvchilarni axloqiy jihatdan qo'llabquvvatlashlari va o'qitish paytida axloqiy muammolar va muammolarni hal qilishlari kerak. Tadqiqot uchun o'qitishni qo'llab-quvvatlash: o'qituvchilar o'z sohalarida yangiliklarni izlashlari va tadqiqotlar olib borishlari uchun tadqiqotlarni olib boradilar. Bu o'quv jarayonini yaxshiroq tashkil etishga yordam beradi. Interaktivlik: o'qituvchilar darslarni o'qitishda interfaol usullarni qo'llab-quvvatlashlari kerak, masalan, darsliklar, qo'shimchalar, videokonferentsiyalar, veb-saytlar va ilovalar orqali o'qitishni interaktiv qilish. Xalqaro hamkorlik: o'qituvchilar xalqaro tarmoq orqali hamkorlik qilish va boshqa o'qituvchilardan foyda olish imkoniyatlarini izlashlari mumkin. Yangi texnologiyalar va o'qitish vositalarini bilish: o'qituvchilar yangi texnologiyalar, ilovalar va o'qitish vositalari, shuningdek, onlayn o'qitishning eng yaxshi amaliyotlari haqida bilib olishadi. Ijodkorlik: o'qituvchilar o'quv materiallarini o'zlashtirish, o'qitishning yangi usullarini o'rganish va o'rganishda talabalarning ijodkorligini qo'llab-quvvatlashlari kerak. **Asosiy topilmalar va natijalar**

Zamonaviy texnologiyalar dunyosida zamonaviy o'qitish usullaridan biri bu onlayn o'qitishdir. Onlayn ta'lim bir nechta afzalliklarga ega:

Onlayn ta'lim sayti yoki ilovasi talabalar va o'qituvchilarga dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Talabalar o'zlarining iste'mollari va shaxsiy qulayliklari asosida o'zlarining o'quv jadvallarini tanlashlari mumkin.

Onlayn ta'lim talabalarga matnlar, videolar, dasturlar, audio materiallar va qo'shimcha o'quv manbalaridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Onlayn ta'lim o'quvchining moslashuvchanligi va o'rganish mahoratiga yordam beradi. Ular o'zlarining ta'lim dasturlari va usullarini tanlashlari va amalga oshirishlari mumkin.

Onlayn repetitorlar talabalarga dasturiy yondashuv va yordam ko'rsatishi mumkin. Ular qo'shimcha maslahatlar va yondashuvlar orqali talabalarga foyda keltiradi.

Onlayn ta'lim bilan talabalar boshqa usullarga qaraganda ko'proq shaxsiylashtirilgan repetitorlik, ko'ngilli repetitorlik va interaktivlikni olishadi.

Onlayn ta'lim sayti yoki ilovasi dunyoning istalgan nuqtasidan talabalarni qabul qiladi va o'qituvchilarning geografik joylashuvi ham cheklanmagan.

Onlayn ta'limda o'qitish bugungi texnologiyaning afzalliklari, masalan, interaktiv darsliklar, videokonferentsiyalar, maslahatlar va boshqa imkoniyatlar bilan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

osonlashadi. Talabalar qaysi tilda o'qishni xohlashlarini bilish va ularga o'zlarini qiziqtirgan fanlarni tanlash imkoniyatini berish.

Til o'qitish darslarini qiziqarli va interaktiv qilish uchun qo'shimcha materiallar, videolar, qo'shimchalar va o'yinlardan foydalanish.

Talabalar boshqa tilni o'rganishda qanday qadamlar qo'yishini ko'rsatadigan o'quv dasturini yarating. Kitoblar, audio materiallar va onlayn manbalar kabi qo'shimcha manbalar talabalarga boshqa tillarni o'rganishda yordam beradi.

Guruh bilan suhbatlashish, multfilmlar va filmlarni tomosha qilish va boshqa mamlakatlar talabalari bilan tanishish orqali talabalarga boshqa tillarni o'rganish imkoniyatlarini yaratish.

Tilni o'qitishni ma'naviy yondashuv orqali olib borish, qo'shimcha tillarni o'rganishni insonning qulayligi va e'tiqodiga bog'liq qilishga harakat qilish.

O'qituvchilar boshqa tillarni o'qitish bo'yicha mutaxassis bo'lishlari va talabalarga ilhom topishda yordam berishlari kerak.

Talabalarni shaxsiy ehtiyojlarini tushuntirib, ularga mos keladigan o'quv usullari bilan qo'llab-quvvatlay olish. Ushbu usullar talabalar uchun boshqa tilni o'rganishni oson va qiziqarli qilishga yordam beradi. O'qituvchilarni qo'llabquvvatlash bo'yicha trening foydali bo'lishi mumkin. O'qituvchilarni qo'llabquvvatlash bo'yicha trening foydali bo'lishi mumkin.

Interfaol usullar va dasturlar: o'qituvchilar o'quvchilarga yangi texnologiyalar va veb-saytlar orqali o'rganishga yordam beradigan interaktiv usullar va dasturlarni o'rganadilar.

Shaxsiy buzilishlar: har bir talaba o'qishi, talablari va ehtiyojlariga qarab individual davolanishi kerak. O'qituvchi talabalarga tegishli test usullari bilan rahbarlik qilishi kerak. Ma'naviy qo'llab-quvvatlash: o'qituvchilar talabalarga ma'naviy yordam berishlari va o'qitish jarayonida axloqiy muammolar va muammolarni hal qilishlari kerak.

O'rganishni qo'llab-quvvatlash: o'qituvchilar o'z yangiliklarini qidirish va ko'rib chiqish uchun hajmni boshqaradilar. Bu o'quv jarayonini yaxshiroq tashkil etishga yordam beradi.

Interaktivlik: o'qituvchilar o'z darslarini o'qitishda darsliklar, qo'shimchalar, videokonferentsiyalar, veb-saytlar va ilovalar orqali o'qitishni interaktiv qilish kabi interaktiv usullarni qo'llab-quvvatlashlari kerak.

Xalqaro hamkorlik: o'qituvchilar xalqaro tarmoq orqali hamkorlik qilish va boshqa o'qituvchilardan foyda olishga intilishlari mumkin.

Yangi texnologiyalar va o'qitishni bilish: o'qituvchilar yangi texnologiyalar, ilovalar va o'rganishni o'rganishni o'rganadilar va onlayn o'qitishda yaxshi

ITALY

ITALY

amaliyotlar haqida bilib oladilar. Yaratilish: o'qituvchilarni o'quv materiallarini o'zlashtirish, o'qitishning yangi usullarini o'rganish va o'rganish imkoniyatlarini ta'minlashda qo'llab-quvvatlash kerak.

Ushbu ta'riflar o'qituvchilar uchun o'quvchilarni yaxshi o'rgatish va o'quv jarayonida ularga yordam berish uchun foydali bo'ladi. Sinfda interaktiv doskadan foydalanilganda maktabgacha yoshdagi bolalar ingliz tilini o'rganishga ko'proq undashlari mumkin. Ushbu texnologiyalar faol ularning ta'lim ishtirok etish uchun yoshlarni imkon, juda o'rganish, ularning g'ayrati oshirish, emikdosh ijodi, va ularning shaxsini shakllantirish. Axborotni etkazib berish imkoniyatlarini kengaytirish, interfaol ta'limning mavjudligi va bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishda uslubiy tarkibni taqdim etish. Interfaol doska darslariga audio va video tarkibni tomosha qilish va tinglashdan tashqari, vizual mashqlarda faol ishtirok etadigan bolalar kiradi. Animatsiya imkoniyatlaridan foydalanish, ob'ektni tanlash, harakat va rangga asoslangan tanlov sizga vizual va ovozi kanallar orqali ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi.

Yoshlar o'z e'tiborini mumkin.

Xulosa

Ingliz tilini o'rgatishning eng muhim usullaridan biri bu imo-ishora tili. Bolalar maxsus o'qituvchilarni Mehribonlik va tarbiyachining yumshoq tabassumi bilan ko'rganlarida ularga mehr-muhabbat paydo bo'ladi. Bolalar erkin harakat qilishlari va imo-ishoralar yordamida chet tilini o'rganishdan zavqlanishlari mumkin. Biz til o'rganish uchun rag'batlantiruvchi muhitni yaratamiz. Bolalar o'zlarini yangi vaziyatlarga solib, o'yindan zavqlanishlari kerak, ammo interaktiv o'yinni rol o'ynash bilan adashtirmaslik kerak. Bu muhim masala. Ikkinchisi ko'proq teatr ishlab chiqarishga o'xshaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan interaktiv o'yinni tashkil etish juda muhimdir, chunki bu bolalarga ular uchun mazmunli tarzda ijtimoiy o'zaro munosabatlarni boshdan kechirishga imkon beradi. Ushbu turdagi o'yinlar bolalarga o'qituvchilari va tengdoshlari bilan suhbatlashishni mashq qilish, shuningdek, ijtimoiy o'sishga yordam beradigan muvofiqlashtirilgan guruh kognitiv mashqlarida qatnashish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Shermatov, A. A., ugli Yuldashov, S. A., & Kholmatova, Y. N. (2022). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE LAKOMA-T PREPARATION FOR THE PROPHYLAXIS OF OPHTHALMOGYPERTENSION IN THE PERIOD AFTER ULTRASOUND PHACOEMULSIFICATION (FEC) CATARACT OPERATION IN UNCOMPLICATED CATARACTS. Oriental Journal of Medicine and Pharmacology, 2(05), 1-9.

2. Nematillaevna, K. Y. (2022). MODERN METHODS OF TREATING GLAUCOMA. World Bulletin of Public Health, 17, 42-44.
3. Холматова, Е. Н., & Тоирова, Ш. А. (2017). Деонтология и пути решения задач. Научные исследования, (3 (14)), 45-47.
4. Kh, T. M., & Khujaiberdiev, T. (2022). THE ROLE OF NATIONAL DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN IN MORAL AND LEGAL RELATIONS. Gospodarka i Innowacje., 23, 471-475.
5. Xoldarvovna, T. M. Some Comments on the German Education System. International Journal on Integrated Education, 3(12), 407-409.
6. МХ, Т. (2023). THE COMMONALITY OF EDUCATION AND TRAINING AS A FACTOR OF DEVELOPMENT. World Bulletin of Social Sciences, 22, 155-157.
7. АМИНОВА, Н. THE LEADING NATURE OF SPIRITUALITY IN SOCIAL DEVELOPMENT. UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/4] ISSN 2181-7324.
8. Аминова, Н. Б. (2016). О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ. Theoretical & Applied Science, (11), 139-142.
9. Аминова, Н. Б. (2016). Диалектическая связь между духовностью и социальным прогрессом. Credo new, (1), 12-12.
10. Li, E. V., & Izzetova, E. M. (2020). The problem of knowledge and consciousness in the context of constructivist philosophy. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (82), 538-542.
11. Ли, Е. В., & Иззетова, Э. М. (2022). ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 229.
12. Камолова, К. Г. (2014). Проблема использования исторического опыта религий при воспитании личности. Инновации в науке, (33), 130-133.
13. Камолова, К. Г. (2021). АХЛОҚИЙ КАТЕГОРИЯЛАРНИНГ ИНСОН ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2(11), 110-115.
14. Камолова, К. Г. (2017). Творческое применение религиозного опыта при воспитании верующих людей. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история, (1-2 (61)), 63-67.
15. Иззетова, Э., & Ли, Е. (2021). Философский анализ нелинейной парадигмы науки и образования. The Way of Science, (10), 92.

16. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 326-331.
17. Tillavoldieva, M., Li, E., Eshanova, G., Aminova, N., & Khalmetova, S. (2020). Family is a social phenomenon of the nation's PR. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1697-1700.
18. Эшанова, Г. А. (2016). СУЩНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ АНГЛИЙСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. In *Общие и частные вопросы языкознания* (pp. 284-289).